

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 року за №394 «Про внесення змін до переліку професійних захворювань»//документ №394-2020п, поточна редакція
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року за №337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»//документ №337-2019п, поточна редакція
5. Наказ МОЗ України від 16.06.2020 за №1411 «Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба»»//документ 1411282-20, поточна редакція
6. Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-пCoV // <https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov>.
7. Игнатъев О.М., Панюта О.І. Особливості аналізу тимчасової втрати працездатності працівників море-господарського комплексу// Вісник морської медицини. – 2017.- №4. – С. 3 – 6
8. Protective action of polarized polychromatic light in case of flu and acute respiratory infections. Report I. Efficacy of polarized light in treatment of mice infected with A/PR/8/34 (H1N1) flu virus. / Divocha V. A., Gozhenko A. I., Badiuk N. S. et al. *PhOL – PharmacologyOnLine*. 2020, Vol. 1, P. 129-135.
9. Центр громадського здоров'я МОЗ України «Туберкульоз в Україні» (аналітично-статистичний довідник) // https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/TB_surveillance_statistical-information_2018_dovidnyk.pdf

Робота надійшла в редакцію 12.11.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 614.47:658

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4430734>

А. І. Гоженко, А. В. Гуменюк, Р. В. Гуменюк

ІНТЕГРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ У МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ НА ПРИКЛАДІ ПОБУДОВИ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНОВОЇ ІМУНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ДП Укр НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса

Summary. Gozhenko A. I., Gumeniuk A. V., Gumeniuk R. V. **INTEGRATION OF PRIVATE BUSINESS PRINCIPLES IN MEDICAL INSTITUTIONS ON THE EXAMPLE OF A BUSINESS MODEL OF ORGANIZATION OF POPULATION'S PLANNED VACCINATION.** – SE “Ukrainian research Institution for Medicine of Transport”, Odessa; e-mail: nymba.od@gmail.com. Denial of vaccination is becoming a problem for countries that intend to close the immunization gap. One in five children in the world does not receive routine immunizations with vital vaccines. The WHO estimates that about 1.5 million children still die each year from diseases that can be prevented with today's vaccines. Vaccination is one of the most effective means of protection against deadly diseases. Objective: to develop a strategy to achieve vaccination coverage, which will help build public confidence in vaccination and health professionals based on the principles of private business and build a business model in the Canvas template. Using the business model in the Canvas template, in the form of nine interconnected blocks, allows the medical institution to clearly describe the activities of the institution and find "bottlenecks" and possible growth points.

The peculiarity of the model is the focus of all aspects of the organization's activities on the patient and his needs.

Key words: vaccination of the population, business model in Canvas template, private business.

Реферат. Гоженко А. И., Гуменюк А. В., Гуменюк Р. В. **ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ.** Отказ от вакцинации становится проблемой для стран, которые намерены ликвидировать пробелы в иммунизации. Каждый пятый ребенок в мире не проходит рутинную иммунизацию жизненно важными вакцинами. По оценкам ВОЗ ежегодно около 1500000 детей по-прежнему умирают от заболеваний, которые можно предупредить с помощью существующих сегодня вакцин. Вакцинация является одним из наиболее эффективных средств защиты от смертельно опасных болезней. Цель: разработать стратегию достижения охвата населения вакцинацией, которая будет способствовать формированию доверия населения к вакцинации и медицинских работников на принципе принципов частного бизнеса и построим бизнес-модель в шаблоне Canvas. Использование бизнес-модель в шаблоне Canvas, в виде девяти взаимосвязанных блоков, позволяет медицинской учреждению наглядно описать деятельность учреждения и найти «узкие» места и возможные точки роста. Особенность модели - фокусировка всех аспектов деятельности организации на пациенте и его потребностях.

Ключевые слова: вакцинация населения, бизнес-модель в шаблоне Canvas, частный бизнес.

Реферат. Гоженко А. І., Гуменюк А. В., Гуменюк Р. В. **ИНТЕГРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ У МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ НА ПРИКЛАДІ ПОБУДОВИ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНОВОЇ ІМУНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.** Відмова від вакцинації стає проблемою для країн, які мають намір ліквідувати прогалини в імунізації. Кожна п'ята дитина в світі не проходить рутинну імунізацію життєво важливими вакцинами. За оцінками ВООЗ щороку близько 1,5 мільйонів дітей як і раніше вмирають від захворювань, які можна попередити за допомогою існуючих сьогодні вакцин. Вакцинація є одним із найбільш ефективних засобів захисту від смертельно небезпечних хвороб. Мета: розробити стратегію досягнення охоплення населення вакцинацією, яка буде сприяти формуванню довіри населення до вакцинації та медичних працівників на засаді принципів приватного бізнесу та побудуємо бізнес-модель в шаблоні Canvas. Використання бізнес-модель в шаблоні Canvas, у вигляді дев'яти взаємопов'язаних блоків, дозволяє медичної установі наочно описати діяльність установи та знайти «вузькі» місця і можливі точки зростання. Особливість моделі – фокусування всіх аспектів діяльності організації на пацієнті та його потребах.

Ключові слова: вакцинація населення, бізнес-модель в шаблоні Canvas, приватний бізнес.

Наявність людей, які не хочуть піддавати себе або своїх дітей вакцинації або відкладають її проведення, стає все більшою проблемою для країн, які мають намір ліквідувати прогалини в імунізації. До сих пір кожна п'ята дитина в світі не проходить рутинну імунізацію життєво важливими вакцинами, і за оцінками ВООЗ щороку близько 1,5 мільйонів дітей як і раніше вмирають від захворювань, які можна попередити за допомогою існуючих сьогодні вакцин [1 - 4]. Вакцинація є одним із найбільш ефективних засобів захисту від смертельно небезпечних хвороб, коли 95% населення щеплені від вакцинокерованої хвороби, захищена уся країна – збудники хвороб не поширюються [5 - 10]. Саме тому вакцинація – це питання національної безпеки країни.

З метою поліпшення ситуації з імунізацією в Україні, керівництву медичних закладів необхідно мати (розробити) стратегію досягнення охоплення населення вакцинацією, яка буде сприяти формуванню довіри населення до вакцинації та медичних працівників, так і до медичного закладу в цілому. Для цієї мети, вдатися до принципів приватного бізнесу та побудуємо бізнес-модель в шаблоні Canvas. Формування моделі ефективного бізнесу

виступає формою реалізації стратегії та відображенням обраної медичним закладом тактики досягнення заданої мети. Використовуючи бізнес-модель в шаблоні Canvas, медична установа зможе наочно описати діяльність своєї установи на одному аркуші, знайти «вузькі» місця і можливі точки зростання. Важлива особливість моделі – фокусування всіх аспектів діяльності організації на пацієнті та його потребах [11].

Модель Canvas – це модель у вигляді дев'яти взаємопов'язаних блоків, основна мета якої, опис основних принципів створення, розвитку та успішної роботи організації, направлена саме на створення цінності для споживача послуги [11].

Бізнес-модель вибудовується за допомогою наступного логічного ланцюжка у вигляді 9-ти блоків, як показано на рисунку 1.

Рис. 1. Модель Canvas

Бізнес-модель розглянемо на прикладі планової вакцинації.

Блок 1. Споживчі сегменти.

У цьому структурному блоці визначаємо, яким групам населення необхідна вакцинація. Для взаємодії з населенням, споживачі вакцинації були розподілені на чотири сегменти:

Сегмент 1. Новонароджені – сегмент споживачів, які повинні отримати профілактичне щеплення проти гепатиту В у першу добу.

Сегмент 2. Діти до року – 3 роки, в цей сегмент включаємо дітей, які не відвідують дитячий садок. Вік, в якому діти отримують первинну вакцинацію, коли інфекційні захворювання найнебезпечніші, тому що найчастіше викликають ускладнення і навіть смерть. До цього ж сегменту відносимо дітей які отримують ревакцинацію. Але цей сегмент не відвідує дитячі колективи.

Сегмент 3. Діти дошкільного-шкільного віку (діти відвідують дитячі колективи). У цьому віці діти отримують ревакцинацію. Ті хто раніше не вакцинувалися, повинні отримати первинну вакцинацію. Для залучення до вакцинації цього сегменту взаємодіємо з закладами освіти.

Сегмент 4. Дорослі. У цьому віці планова вакцинація проти дифтерії та правця, а також профілактичні щеплення проти грипу.

Блок 2. Ціннісні пропозиції.

Блок включає опис послуги, яка представляє цінність для певного споживчого сегмента. Ціннісна пропозиція створює переваги для конкретного споживчого сегмента за рахунок певного поєднання елементів, які відповідають вимогам цього сегмента. Наприклад, для сегменту новонароджених, яким потрібна вакцинація проти гепатиту В, ціннісною пропозицією буде найефективніший та найбезпечніший (єдиний) захист дитини від можливого інфікування гепатитом В. Для дитини це особливо важливо на першому році життя, так як у разі інфікування гепатитом, в цьому віці, ризик переходу гострої форми в хронічну сягає 90%.

Блок 3. Канали збуту.

Цей блок описує, як установа взаємодіє з споживчими сегментами і доносять до них свої ціннісні пропозиції. Канали збуту є п'ять етапів просування послуги (вакцинації) до

споживача (таблиця 1). Кожен канал може включати всі етапи або лише частину з них. Виділили прямі та непрямі канали збуту, а також власні та партнерські. Власні канали можуть бути як прямими (виконання всіх функцій працівниками медичного закладу), так і непрямими (наприклад, медичний заклад залучає для взаємодії з сегментом споживачів органи влади, ЦГЗ, освіти). Партнерські канали – непрямі шляхи реалізації вакцинації (наприклад, вакцинація в приватних медичних закладах).

Таблиця 1.

Етапи просування послуги

Канали розповсюдження	Етапи				
	1. Інформаційний	2. Оціночний	3. Продажний	4. Доставка	5. Післяпродажний
	Як ми підвищуємо обізнаність споживача про імунопрофілактику?	Як ми допомагаємо споживачам оцінювати цінність імунопрофілактики?	Яким чином ми надаємо пацієнтам можливість отримати вакцинацію?	Як ми доставляємо пацієнтам вакцинацію?	Як ми забезпечуємо пацієнтам післявакцинальне спостереження?
Сегмент 1 Новонародженні (вагітні)	Власні: - медики первинної ланки. Непрямі канали: - акушер-гінекологи; - акушерки; - школа вагітних.	Надаємо інформацію про ефективність та безпечність вакцин на засадах доказової медицини	Створення зручних умов: - час проведення; - місце розташування кабінету щеплення	Власні: Пологовий будинок у структурі медичної установи. Партнерські: Обласний пологовий будинок	Спостереження у пологовому будинку
Сегмент 2 До року – 3 років	Власні: медики первинної ланки			Власні: -ЦПМСД -ФАП	- медичне спостереження у ЗОЗ протягом 30 хвилин;
Сегмент 3 Дошкільний / шкільний вік	Власні: медики первинної ланки Непрямі канали: Освіта			Партнерські: - медичні установи приватної власності Медичний заклад	
Сегмент 4 Дорослі	Власні: медики первинної ланки Непрямі канали: Роботодавці				

Блок 4. Взаємовідносини з клієнтами.

Блок описує типи відносин, які встановлюються у установи з окремими споживчими сегментами. Відносини вибудовуються таким чином, щоб утримати впевненість в ефективності та безпечності вакцинації для підвищення довічної цінності імунопрофілактики. Установі потрібно виробити та дотримуватись стратегії в якій буде формуватися та підтримуватися думка населення про необхідність вакцинуватися згідно календаря профілактичних щеплень, довіра до імунізації. Також вибудовуємо агресивну стратегію з споживачами сегменту 3 (дошкільний/шкільний вік), яка передбачає заборону відвідування колективів без обов'язкових щеплень, взаємодіємо з освітою. Блок

взаємовідносин з пацієнтами, передбачений бізнес-моделлю медичної установи, значно впливає на поведінку споживача.

Блок 5. Потоки доходів.

- регулярний дохід:
 - Національна служба здоров'я України.
- дохід від разових угод:
 - влада;
 - спонсори;
 - населення;
 - роботодавці.

Блок 6. Ключові ресурси.

У цьому блоці описуються найбільш важливі активи, необхідні для функціонування бізнес-моделі. Описуємо ресурси які є і які необхідні для реалізації та збуту ціннісних пропозицій імунопрофілактики споживачу (таблиця 2).

Таблиця 2.

Ресурси необхідні для досягнення стратегічної цілі

Ресурси	
Матеріальні	оснащений кабінет щеплень (меблі, дезінфікуючі засоби, медичний інструмент тощо); обладнання для забезпечення транспортування та зберігання вакцин з дотриманням холодового ланцюга; медикаменти, медичні апарати для надання невідкладної допомоги після вакцинації у разі необхідності; сайт медичної установи (якщо медична установа має власний сайт, то може використовувати його для збуту ціннісних пропозицій споживачу (блок 3), а також у створенні взаємовідносин з пацієнтами (блок 4)).
Інтелектуальні	професійні знання лікарів, медичних сестер, відповідальних осіб за транспортування та зберігання вакцин; комунікаційні навички лікарів, середнього медичного персоналу.
Персонал	лікарі, середній медичний персонал, відповідальні особи за транспортування та зберігання вакцин.
Фінанси	кошти.

Блок 7. Основні процеси.

Блок описує дії установи, які необхідні для реалізації імунопрофілактики. До основних процесів імунізації в медичній установі відносяться:

- забезпечення вакциною;
- проведення вакцинації.

Блок 8. Ключові партнери.

Установа створює партнерські союзи, щоб оптимізувати процеси імунопрофілактики, знизити ризики або отримати ресурси.

Партнерами медичної установи виступають:

- департамент охорони здоров'я;
- центр громадського здоров'я;
- місцева влада;
- освіта (обласний департамент освіти, директора шкіл, завідувачі садків, вчителі);
- роботодавці;
- громадські організації;
- спонсори.

Блок 9. Структура витрат.

Структура витрат – це витрати, пов'язані з функціонуванням бізнес-моделі (процесів імунізації). Блок описує найбільш суттєві витрати, необхідні для роботи в рамках конкретної бізнес-моделі. Створення і втілення ціннісних пропозицій, підтримка взаємин з клієнтами – всі ці процеси пов'язані з будь-якими витратами. Розуміння структури витрат

дає можливість своєчасно взаємодіяти з партнерами для створення якісного процесу імунoproфілактики в медичній установі.

Наша модель Canvas – це альтернатива тривалій розробці планів та формалізації процесів для багатьох медичних закладів. Вказаний нами підхід в шаблоні Canvas дозволяє побачити загальну стратегічну картину і чітко прописати тактичні кроки. Заповнена схема бізнес-моделі Canvas наочно вказує коло проблем та шляхи їх усунення, що практично покаже покращення оптимізації бізнес-процесів в медичній установі. А саме головне, що шаблон зосереджує всі аспекти діяльності медичної установи в просту та зрозумілу схему за допомоги якої є можливість виявити слабкі місця та оперативно внести корективи в роботу. Тобто, за допомогою цього інструменту медичний заклад може чітко визначити, за якою моделлю працюють, всього за кілька годин. Далі вони приступають до другого кроку – спробувати зрозуміти, що не так з їх процесами, і почати їх покращувати. І, нарешті, тепер вони можуть почати перебирати нові ідеї, зіставляючи їх з шаблоном і аналізуючи, в якій мірі це дозволить створювати додаткову цінність для пацієнтів.

Література:

1. Джейн Пэрри. От паникерства вакцины нет. WHO. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. Дата обращения: 24 апреля 2020.
2. Вопросы здравоохранения. Иммунизация. WHO. ВОЗ. Дата обращения: 21 декабря 2018.
3. Часто задаваемые вопросы о вакцинах. Всемирная организация здравоохранения. Дата обращения: 18 ноября 2019.
4. Ликвидировать нельзя элиминировать. Можно ли победить инфекционные болезни. N+1. Дата обращения: 1 апреля 2019.
5. Bol K. F., Aarntzen E. H., Pots J. M., Olde Nordkamp M. A., van de Rakt M. W., Scharenborg N. M., de Boer A. J., van Oorschot T. G., Croockewit S. A., Blokx W. A., Oyen W. J., Boerman O. C., Mus R. D., van Rossum M. M., van der Graaf C. A., Punt C. J., Adema G. J., Figdor C. G., de Vries I. J., Schreibelt G. Prophylactic vaccines are potent activators of monocyte-derived dendritic cells and drive effective anti-tumor responses in melanoma patients at the cost of toxicity// : journal. — 2016. — March (vol. 65, no. 3). — P. 327—339.
6. Brotherton J. HPV prophylactic vaccines: lessons learned from 10 years experience// Future Virology. — 2015. — Vol. 10, no. 8. — P. 999—1009.
7. Frazer I. H. Development and implementation of papillomavirus prophylactic vaccines// Journal of Immunology: journal. — 2014. — May (vol. 192, no. 9). — P. 4007—4011.
8. Donald G. McNeil Jr. A Multitude of Vaccine Benefits, Yet Controversy Persists. The New York Times (28 March 2008). — «Vaccinations are among the most important health advances in history».
9. Plotkin, Stanley A. Mass Vaccination: Global Aspects - Progress and Obstacles (Current Topics in Microbiology & Immunology) — Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 2006.
10. Fujikuyama Y., Tokuhara D., Kataoka K., Gilbert R. S., McGhee J. R., Yuki Y., Kiyono H., Fujihashi K. Novel vaccine development strategies for inducing mucosal immunity // Expert Review of Vaccines. — 2012. — Març (vol. 11, num. 3). — P. 367—379.
11. Остервальдер А, Пинье И. Построение бизнес-моделей. М: Альпина Паблишер, 2012. 288 с.

Робота надійшла в редакцію 10.10.2020 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування